

A LUTA PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA: ENTRE POLÍTICAS E PESQUISAS

 DOI: 10.5281/zenodo.6800512

Laryssa Rabelo Pereira⁵⁹

*Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA).
laryssarabelop@gmail.com*

Rosyane de Moraes Martins Dutra⁶⁰

*Docente do Departamento de Educação I do curso de Licenciatura Plena em Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).
rosyane.dutra@ufma.br*

A discussão sobre os direitos das crianças e adolescentes que vivem em situação de rua é analisada de forma engajada e militante nessa obra de Irene Rizzini, professora da PUC-Rio e diretora do Ciespi (Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre Infância). Com renome nacional pelas publicações sobre institucionalização infantil, a autora publica essa última obra em meio ao desmonte das políticas públicas para as crianças no Brasil, desde o golpe de 2016. Propõe uma retrospectiva às suas pesquisas, revisitando memórias e um convite ao leitor para um reencontro com seus registros sobre as *conexões* que fazia com as crianças na rua.

Como pesquisadora, Rizzini atua desde os anos 1980 quando assumiu a coordenação de projetos de investigação internacional sobre a infância. Doutora em

⁵⁹ Graduanda em Licenciatura Plena em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), integrante e coordenadora de Mídias Digitais do Grupo de Estudos e Pesquisas Infância e Brincadeiras (GEPiB-UFMA). Lattes: 4392395508520478. ORCID: 0000-0002-4700-0273. E-mail: laryssarabelop@gmail.com

⁶⁰ Doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo (UNIFESP). Mestrado em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Maranhão. Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Infância e Brincadeiras (GEPiB-UFMA). Lattes: 3305787052738350. ORCID: 0000-0002-4800-7493. E-mail: rosyane.dutra@ufma.br

Sociologia e Mestre em Serviço Social, manteve projetos de cooperação científica com diversas universidades em todos os continentes, exercendo a função de pesquisadora visitante nas Universidades de Notre Dame (EUA e Escócia). Entre suas principais obras, destacam-se: *O Século Perdido*; *Vida nas Ruas: trajetórias de vida de crianças e adolescentes nas ruas do Rio de Janeiro*; *Cuidado Familiar e saúde mental: a atenção das famílias e seus filhos na infância e na adolescência* e *A Institucionalização de Crianças no Brasil*.

Nas palavras de Krenzinger (2019), no prefácio do livro, a autora proporcionou o mapeamento histórico das lutas pelas populações em situação de rua, dando visibilidade às crianças abandonadas, vítimas dos mais diversos agravos à vida humana. Enfatizou o insucesso de políticas para a infância no Brasil, que sempre padronizaram e conformaram os corpos infantis a programas desconectados com a vida dessas crianças e adolescentes.

A obra escrita em 131 páginas está dividida em 4 capítulos. O primeiro deles é intitulado “A questão da rua em três décadas (1980-2010)”, onde são apresentadas 3 subseções: a) A geração da rua (1980-1990); b) Crianças e adolescentes nas ruas: sujeitos de direitos? (1990-2000); c) Crianças e adolescentes com direitos violados (2000-2010). O segundo capítulo intitulado “Pesquisas e políticas públicas: tendências recentes (2000-2010)”, também apresenta subseções nomeadas: “Pesquisas no Brasil: dimensionamento, conceituação e temas” e “Temas e tendências: o que apontam as pesquisas”. O terceiro capítulo intitula-se “Foco sobre políticas públicas” e o quarto capítulo “Desafios, recomendações e reflexões”.

Na Introdução, sob o título *Reminiscências*, Rizzini revela o que a levou pelas trilhas do fantasma da orfandade.

Vivíamos duros tempos de ditadura. O silêncio e o medo faziam-se tão presentes que questionar qualquer coisa era uma temeridade. Como expressar a indignação que eu sentia ao observar as condições de vida das crianças com as quais interagia? Um cotidiano de reclusão – muitas das instituições sequer permitiam que as crianças fossem à escola fora de seus estabelecimentos. Predominavam sentimentos de profundo abandono, o que na época se generaliza como carência afetiva e privação materna. (RIZZINI, 2019, p. 13)

Citando Barros (2015, p.83), a autora assume a questão central de sua pesquisa, “eu escuto a cor dos passarinhos”, ou seja, se pôs a escutar os meninos e meninas e suas muitas histórias na rua. Logo no primeiro capítulo, se propõe a

esclarecer a expressão *em situação de rua*, a partir das pesquisas realizadas entre 1980 e 2010, com as crianças e adolescentes do Rio de Janeiro. Nessa retrospectiva, analisa seu percurso teórico-metodológico, que parte de uma ampla revisão bibliográfica e documental, com apoio da Faperj. Depois, a divisão em períodos históricos para a realização da pesquisa foi justificada pela autora como uma organização das ideias em torno dos principais conteúdos que compõem a análise.

Por conseguinte, Rizzini destaca a importância dos marcos legais das épocas analisados para melhor compreensão dos desdobramentos e ideias ocorridas nos períodos recortados. Em um quadro na Página 20, ela destaca os conceitos que nortearam essas análises: *Transição de paradigmas (menorismo)*. *Código de Menores (1927/1979)*. *Menor em situação de irregular (carente, abandonado, delinquente)*. *De menor a cidadão*. A partir desses estudos, 300 meninos e meninas foram entrevistados nas calçadas das ruas do Rio de Janeiro. Os depoimentos tentavam responder alguns questionamentos propostos pela pesquisa: “O que faziam esses meninos e meninas nas ruas? De onde vieram, o que os levou a saírem de casa?” (RIZZINI, 2019, p.21).

Com a Constituição Federal de 1988, paradigmas foram reformulados e impactos sobre essa problematização foram percebidos pela equipe. As crianças agora vistas como sujeitos de direitos, recebem os olhares das instituições legisladoras e da sociedade como um todo, que em meio a movimentos sociais importantes como o *Movimento de Meninos de Rua*, formado por educadores de rua de diversos estados, se articulavam nacionalmente em prol das crianças e adolescentes em situação de rua. A nova Constituição, a ratificação da Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança e a aprovação do Estatuto da criança e do Adolescente possibilitaram a abertura de espaços de discussão sobre a temática do “menor abandonado”, das “crianças e adolescentes em situação de rua”, dos “meninos de rua”.

Nos anos 1990, a indagação realizada em uma das suas pesquisas “sujeitos de direitos?” expressa a indignação perante os assassinatos recorrentes de crianças e adolescentes no Brasil, como a chacina da Candelária, que chocou o mundo, em julho de 1993. Rizzini recorre a autores como Cruz-Neto e Minayo (1994), para compreender as práticas de extermínio que aumentavam na década: “sem projeto de vida enquanto indivíduo, e sem projeto social enquanto cidadã, à

‘população supérflua’ resta o projeto do extermínio simbólico ou real” (CRUZ-NETO; MINAYO, 1994, p.221).

No recorte realizado entre os anos 2000-2010, ainda no primeiro capítulo, a autora destaca a vida nas ruas a partir dos relatos dos próprios sujeitos investigados. São histórias de 67 crianças e adolescentes entre 8 e 19 anos em todas as regiões da cidade do Rio de Janeiro, consideradas nessa etapa da pesquisa. Nas conversas que a equipe mantinha com elas, foram abordadas questões sobre a vida familiar, a vida nas ruas e em instituições, laços afetivos e perspectivas de futuro. Dois critérios nortearam as escolhas dos entrevistados: estar abaixo dos 18 anos e desejar relatar sua história. O que importava nesses encontros eram os sentidos que davam às suas próprias narrativas.

A autora analisa, portanto, que a própria situação de rua dessas crianças e adolescentes já violava seus direitos, pois além da pobreza afetando suas famílias, diversas situações de vulnerabilidade são associadas no descaso das políticas sociais para essa população: ausência de proteção social, escolaridade, gravidez na adolescência, direito a educação violado, trabalho infantil, saúde precária e sem assistência médica e exposição a todos os tipos de violência. Nessa década, a discrepância entre premissas, conceitos e ações eram intensas em todo o país e somente no contato com os chamados *sujeitos de direitos*, proporcionou à pesquisadora compreender o universo da rua e as conexões que as crianças estabeleciam com ela.

No segundo capítulo, a proposta é discutir questões atuais concernentes à população infantil e adolescente em situação de rua, tendo como ponto de partida o início do século XXI até o presente. O foco agora seria para toda a produção acadêmica (2000-2015) e sobre os processos de formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Sob o tripé de análise: conceitos-dimensionamento-temas, a autora rebuscou seus estudos publicados sobre o consenso nas definições empregadas, ou seja, cada região brasileira, principalmente nas grandes metrópoles, incluem critérios específicos para adoção dessas políticas, que depende das diferenciações entre renda, vínculos familiares e a forma de ocupação do espaço público.

A compilação realizada nas produções acadêmicas dos anos 2000 a 2015, permitiu mostrar os diversos aspectos do cotidiano de vida desse grupo e que podiam ser úteis para subsidiar as políticas e ações locais e municipais. Os grandes temas

das pesquisas dos 116 trabalhos levantados, abordaram a conceituação de crianças e adolescentes em situação de rua, a saída da casa para as ruas, o viver nas ruas, o acolhimento institucional, a família e afastamento/desligamento da rua, a educação, a escola e o trabalho na rua, o uso, abuso e tráfico de drogas, a violência e a violação de direitos, a sexualidade, gênero e maternidade/paternidade, a saúde nos contextos das ruas.

O que está ao meu alcance e sobre o que proponho refletir é a inter-relação entre pesquisa e ação, introduzindo alguns marcos e desdobramentos das políticas públicas destinadas à população infantil e adolescente em situação de rua nas últimas décadas. Essa discussão será feita buscando intermediar elementos do atendimento a esse grupo, conforme aparecem na produção acadêmica analisada. (RIZZINI, 2019, p. 92)

Nesse ponto, essa obra convida os leitores a voltarem sua atenção para a aplicabilidade do conhecimento produzido, dentro das nossas universidades. “Seriam as informações resultantes de todas essas pesquisas úteis, por exemplo, para subsidiar políticas públicas? (...) Acredito que sim.” (idem). A partir dessas indagações, a autora passa a focar, no próximo capítulo, nas principais políticas e ordenamentos legais relevantes para a população em situação de rua do Brasil.

Destaca como marco histórico a assinatura do Decreto Federal nº 7.053, que instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (CIAMP-Rua), no governo do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, em 2009. Porém, crianças e adolescentes ficaram de fora do texto normativo, no que diz respeito aos cuidados assistenciais. A autora acredita que essa exclusão se deu à crença de que o movimento perderia força, já que a população infanto-juvenil teria muita atenção, desprivilegiando outros segmentos etários. No caso do Rio de Janeiro, perante essa separação, a luta pelos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua reservou-se ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que previu a Política Municipal para o Atendimento das Crianças e Adolescentes em Situação de Rua da Cidade do Rio de Janeiro (Deliberação CMCDA nº 763/2009).

Somente em 04/05/2018, esse projeto foi aprovado na Câmara Municipal, passando a ser identificado como Lei Maria Lúcia Pereira (nº 6.350/2018), em homenagem a ex-moradora de rua e grande liderança do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, que faleceu no mesmo dia da aprovação da lei na

capital carioca. Essa lei sofreu represálias depois da criação de outra lei no Governo Crivella, o que vem descaracterizando a luta pelos direitos da população em situação de rua.

Rizzini também enfatiza nesse capítulo a política de assistência social, prevista na Constituição Federal de 1988, em conjunto com as políticas de saúde e previdência social. Iniciou a construção do Sistema único de Assistência Social (SUAS) e adotou termos para definir o nível de proteção social a ser empregado frente às demandas socioassistenciais da população. Termos como “vulnerabilidade social”, “exclusão social” e “situação de risco”, passaram a ser utilizados para organizar o fluxo dos atendimentos aos usuários dessa política. Destaca a Lei Federal nº 11.258/2005, que incluiu na Lei Orgânica da Assistência Social de 1993 uma prerrogativa de criação dos programas destinados às pessoas em situação de rua na rede de serviços socioassistenciais do SUAS.

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) de 2004, em articulação com o sistema educacional, recomenda “serviços complementares e ações integradas para o desenvolvimento da autonomia do sujeito, por meio de garantia e ampliação de escolaridade e formação para o trabalho” (BRASIL, 2004, p.88). Sobre uma política pública de saúde para essa população, o grande marco se deu em 2011, no qual o Ministério da Saúde, através da Portaria nº 122/2011, definiu a criação de uma política de saúde, em convergência com as diretrizes da atenção básica. Criação dos consultórios na rua para o cuidado e criação de vínculos entre as pessoas que moravam nas ruas e a rede de saúde do SUS. Atenção à saúde mental por meio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça (Senad), com a prevenção à drogadição das pessoas em situação de rua.

Entre mobilizações e avanços, a autora destaca as legislações e os movimentos que respaldaram o trabalho com a população de rua: o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) que ajudou a pensar estratégias de ação junto ao governo federal para a construção de uma política nacional para crianças e adolescentes em situação de rua. Em 5 anos de mobilização (2005-2010), o Conanda visitou as grandes cidades com a campanha nacional “Criança Não é de Rua”.

Outras ações nacionais, depois do ano de 2010, foram dando continuidade à luta, como a criação da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da

República (SDHPR) que propôs a participação da sociedade civil organizada na formulação de uma política nacional para crianças e adolescentes em situação de rua. Também, a Rede Nacional de Atenção à Criança e ao Adolescente em Situação de Rua, que elaborou documento contendo uma série de recomendações para as políticas setoriais. A publicação do documento “Diretrizes Nacionais para o Atendimento a Crianças e adolescentes em Situação de Rua”, lançado em outubro de 2017, que representa o esforço coletivo de organizações da sociedade civil e de órgãos do governo na construção conjunta de diretrizes normativas de orientação para o trabalho de proteção social.

No último capítulo do livro, a autora propõe a discussão de pontos que considera contribuir para a continuidade dos estudos e debates. O primeiro deles é sobre a permanência das representações sobre “os meninos de rua” como ameaça à sociedade, sendo forte o estigma, a discriminação e as marcas de crianças e adolescentes em situação de rua como pessoas perigosas e ameaçadoras da sociedade. Cita recomendações para sanar essas disparidades: a) criação de campanhas midiáticas capazes de sensibilizar a opinião pública para a prática do cuidado e combate à lógica repressiva e de higienização social; b) intensificação de oportunidades de treinamento e sensibilização dos funcionários públicos em todos os níveis e áreas para a mudança de postura perante esse grupo e c) realização de campanhas de conscientização sobre esses grupos sociais para romper com os paradigmas a eles associados.

O segundo ponto recomendado pela autora é a implementação de leis, políticas e ações adequadas, que continuam sendo um grande desafio. “Desconhecimento em relação às suas condições de vida, assim como respostas inadequadas ao problema, como as de recolhimento e institucionalização compulsória, tornam o desafio ainda maior” (RIZZINI, 2019, p. 107). Enfatiza a necessidade de fortalecer os mecanismos de construção e implementação de diretrizes dirigidas a esse grupo, visando a sua priorização na agenda política.

O terceiro ponto é a articulação entre atores, intersetorialidade e redes, com maior articulação e interdisciplinaridade. Parcerias entre diversas instituições que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, dentre elas, as Varas de Infância e da Adolescência, os Conselhos Tutelares e as organizações não governamentais. Porém, a autora destaca que esses setores estão sempre em disputa e tensões entre seus atores. Outra questão é o cuidado, o tratamento e o atendimento das crianças e

adolescentes, e dialoga com autores como Moraes et al. (2010) e Medeiros et al. (2001) para defender o espaço da rua como espaço de assistência, pois é preciso desenvolver diferentes modelos de serviços de cuidado à saúde dessa população a partir da escuta de suas necessidades. Com relação à saúde mental, os autores apontam para o desenvolvimento de um trabalho de educação em saúde para os meninos e meninas que vivem na rua, envolvendo a temática da sexualidade, das IST's/AIDS e da gravidez precoce.

O direito à educação é mencionado pela autora como pouco enfatizado em seus desafios de inserção das crianças e adolescentes em situação de rua. Dentre os problemas, destacam-se as dificuldades de convivência desse grupo às normas escolares e a formação dos profissionais de educação para lidar com o preconceito e a rejeição. A escola precisa repensar ações de inclusão social que as afastem das drogas e possibilitem a permanência e a melhoria das relações familiares e comunitárias.

Rizzini aborda a necessidade dos atores envolvidos nos serviços de atendimento à população em situação de rua, serem engajados e qualificados, em todos os níveis de hierarquia, gestão e execução. Isso inclui a natureza do trabalho, que exige do profissional constante exposição a situações emocionalmente extenuantes e frustrantes. “Compreender as diferenças e saber lidar com elas não são fáceis. Ter presentes essas questões contribuem para que o trabalho seja bem-sucedido à medida que se abrem espaços de reflexão, inclusive coletivos” (RIZZINI, 2019, p. 111). A atuação profissional no contexto das ruas marcada pela presença dos educadores e pedagogos sociais exige que essas profissões sejam regulamentadas para reconhecimento e valorização do trabalho desses atores.

Outro ponto assinalado no livro e considerado um grande desafio é o reconhecimento da importância da participação infantil e adolescente nos seus processos de construção, implementação e monitoramento. As crianças têm direito de expressar suas opiniões e devem participar da discussão e da tomada de decisões em assuntos referentes à sua vida. Ressalta-se a importância da autonomia, onde crianças e adolescentes desenvolvem a capacidade de se expressarem e serem protagonistas de suas ações. Recomenda-se metodologias e atitudes que incentivem os usuários a participar ativamente do processo de superação das situações de vulnerabilidade e precariedade nas quais se encontram. Garantir os processos de saída das ruas e o apoio à família são movimentos necessários na garantia dos

direitos das crianças e adolescentes em situação de rua, respeitando seus desejos e decisões, utilizando propostas metodológicas embasadas na construção de projetos de vida por parte da população de rua.

Por fim, enfatiza a produção de conhecimento sobre a população em situação de rua, especificamente sobre as crianças e adolescentes, por meio das pesquisas, das avaliações e do monitoramento das políticas públicas. Recomenda o fortalecimento dos espaços de deliberação das políticas públicas referentes a essa população, acompanhando as pautas dos conselhos de direitos, fiscalizando investimentos, garantindo a implementação das diretrizes estabelecidas e assegurando as orientações ético-políticas comprometidas com a promoção e a proteção dos direitos de crianças e adolescentes em situação de rua.

Sob o título *O que os olhos não veem...*, Rizzini conclui sua obra, citando a satisfação de tê-la escrito. Na revisitação às suas memórias, vislumbra o desabrochar de sentimentos diversos, que revelam a luta pelas crianças invisibilizadas, mas também a tristeza de poucas garantias para elas.

REFERÊNCIAS

BARROS, Manoel. **Meu quintal é maior do que o mundo**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Conselho Nacional de Assistência Social. Resolução n. 145, de 15 de outubro de 2004. **Política Nacional de Assistência Social – PNAS/2004; Norma Operacional Básica – NOB/Suas**. Brasília: Diário Oficial da União, 2004.

CRUZ-NETO, Otávio; MINAYO, Maria Cecília S. Extermínio: violentação e banalização da vida. **Cadernos Saúde Pública**, Rio de Janeiro, 10 (supl. 1): 199-212, 1994.

KREZNINGER, Miriam. Prefácio. In: RIZZINI, Irene. **Crianças e Adolescentes em conexão com a rua: pesquisas e políticas públicas**. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio, 2019.

MEDEIROS, Marcelo et al. A sexualidade para o adolescente em situação de rua em Goiânia. **Revista Latino-Americana**. Enfermagem, 9 (2), p. 35-41, mar 2001.

MORAIS, Normanda A. et al. Promoção de saúde e adolescência: um exemplo de intervenção com adolescentes em situação de rua. **Psicologia e Sociedade**, 22 (3), p. 507-518, 2010.